

INTERFAOL TA'LIM USLUBLARINI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Asomova Dilnoza Fazlitdinovna

Ilmiy tadqiqotchi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10516659**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Ta'lim jarayonining asosiy maqsadi, interfaol uslublarini qo'llashning samaradorligi, kasbiy bilim va insoniy fazilatlarini jahon andozalari darajasiga ko'tarish, ilmiy asosga suyangan holda "Musiqqa madaniyati" fanini yangi pedagogic texnologiyalardan, texnik usul va vositalardan, milliy va evropa cho'lg'u asboblardan foydalanib, noan'anaviy dars usullarini sifatli va salohiyatli olib borish, jarayonlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, interaktiv metod, yangilik kiritish, musiqiy faoliyatlar, pedagogika, musiqa, san'at "Ilg'or", "Zamonaviy" usullar, bilim, ko'nikma, malaka.

Mustaqil Respublikamizda yosh avlodni tarbiyalash va ularni O'zbekistonning kelajagi uchun xizmat qiladigan insonlar qilib shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Yosh avlodni kelajagi ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning salohiyatiga kasbiy tayyorgarligiga, o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash ishiga bog'liq. Har tomonlama kamol topgan, hozirgi davr talabiga javob bera oladigan, o'zida ma'naviy boylikni, axloqiy poklikni, vijdon, kattalarga hurmat, mehnatsevarlik kabi tuyg'ularni mujassamlashtirgan faol shaxsni shakllantirishda musiqa madaniyati darslarining ahamiyati katta. Musiqa madaniyati darslari o'quvchilarni ma'naviy va axloqiy madaniyatini shakllantiradi. Milliy g'urur, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik kabi tarbiyalarini amalga oshirib, badiiy did va fikrlash doirasini kengaytirib, ularni barkamol inson bo'lib yetishishida takrorlanmas manbaa bo'lib xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida keng qamrovli va juda muhim iqtisodiy hamda siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu vazifalar maktab, oila mahalla butun jamoatchilikka katta ma'suliyat yuklaydi. Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari – maktabgacha ta'lim, maktab, o'rta-maxsus, va oily ta'lim tizimini takomillashtirish, ya'ni yangi muassasalar bunyod etish va mavjudlarini qayta ta'mirlash bo'yicha olib borilyapti. Davlat rahbari prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab mamlakatda innovasion va kreativ fikrlaydigan, zamonaviy kadrlar tayyorlash yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Prezidentimiz maktab ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritar ekan, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Maxmudho'ja Behbudiyning "Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir" degan fikrini alohida ta'kidlab, bu masalaning mohiyati va ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Haqiqatdan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, ta'lim tizimida hamon tizimli muammolar borligi maktablarning moddiy-texnik bazasi, ayrim pedagog hodimlarning bilim va malakasi bugungi zamon talablariga javob bermasligi yig'ilishda tanqid qilib o'tildi. Ta'lim tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o'qitish metodlari, ta'lim standartlari, darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratish va yangilash

zarurligi bilim berishda chet eldagi ilg'or tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an'ana va qadriyatlarga suyanish muhimligi qayd etildi. Musiqa madaniyati darslarini o'qitishda faollashtirilgan interaktiv metodlardan foydalanish, ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlikda ishlash, o'quvchilarni izlanivchanligini rag'batlantirish ularni mustaqil va erkin fikrlashlariga zamin yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimidagi fanlarni o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri ta'lim oluvchilarni tafakkurini rivojlantirish. Chunki tafakkur ta'lim oluvchilarning qobiliyatlarini aniqlash va takomillashtirish omili bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida tafakkurni aniq maqsadga qaratishi, o'quvchilarni yetarli darajada bilim, ko'nikma va malakalariga erishishga yordam beradi. Bu bugungi ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, uni o'qituvchi amalga oshirishi shart. Hozirgi kun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish juda muhimdir. Ilmiy-metodik va ilmiy-didaktik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimiga zamonaviy innovatsion, pedagogik va modulli texnologiyalarni joriy etish davr talabidir. DTS dasturiga muvofiq, bilimlarni egallashda ta'lim jarayonida zamonaviy metodlarni, qo'llashda uch toifadagi pedagogik usullardan foydalaniladi: Birinchi toifadagi usullar "An'anaviy usullar" deb ataladi, ta'lim oluvchilarga "Yetkazib berish" talabiga asoslangan bo'ladi. Ikkinchi toifadagi usullar "Noan'aviy" deb yoki "Interaktiv" usullar hisoblanadi. O'quvchilarni bilim egallashlarida "faollashtirish" tamoyili deb ataladi. Uchinchi toifadagi usullar "Ilg'or" yoki "Zamonaviy" usullar deb nomlanadi, va ta'lim-tarbiya jarayonini jadallashtirishda va samaradorligini oshirishda etakchi omil bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimida, modulli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim vositalarini ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish talab etib kelinmoqda. Bu o'z navbatida, ta'lim jarayonini oldindan loyihalashtirishni amalga oshira oladigan texnologik bilimlar tizimiga ega bolgan zamonaviy o'qituvchilarga bo'lgan talabni oshiradi. Keyingi yillarda innovatsion pedagogik va modulli texnologiyalar bo'yicha mamlakatning olimlari tomonidan samarali ishlar amalga oshirildi. Jumladan, pedagogik amaliyotda keng qo'llaniladigan "metodika" va "texnologiya" tushunchalari mohiyatini tavsiflashga ko'plab adabiyotlarda turli yondashuvlar mavjud bolib, ular ma'lum ma'noda, ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi. Umumiy ma'noda "metodika" tushunchasi ma'lum bir ishni bajarish uchun zarur bo'ladigan metod va usullar qo'llaniladi. "Metodika" — bu o'qituvchini pedagogik faoliyatini tashkil etishning shakl, metod vositalari degan ma'noni anglatadi. Yana metodika yunoncha "tadqiqot yo'li" degan ma'noni bildiradi. "Metodika" va "texnologiya" tushunchalari tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur tushunchalar o'zaro aloqadorligi va unumliligiga ega bo'lishi bilan bir qatorda o'ziga xosligi bilan ham ajralib turadi. "Metodika" tushunchasi turli fanlarni o'qitishda, o'qitish jarayoni mazmun qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalar yig'indisi degan ma'noni ham bildiradi. "Texnologiya" — so'zi yunoncha so'z bolib mahorat, san'at, ko'nikma degan ma'noni anglatadi. "Ta'lim texnologiyasi" iborasini ma'nosi ta'lim jarayonini yuksak mahorat bilan san'at darajasida tashkil etish to'g'risidagi fandir. Pedagogik texnologiya pedagogikaning va barcha fanlarning bo'limlarida foydalaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, uzluksiz ta'lim tizimining zamonaviy pedagogik texnologiyasini keng joriy etilishi, har bir ta'lim oluvchilarga alohida shaxs sifatida qarash, va shaxsiy imkoniyatlarni hisobga olgan holda bilimlarni mustaqil rivojlantirishning imkoniyatlarini yaratadi. Hozirgi kunda ta'lim tizimida "Pedagogika texnologiyasi" va "o'qitish metodikasi" kabi tushunchalar barcha fanlarda ishlatilib kelinmoqda.

Bugungi Vatanimiz olimlari ham barcha oily ta'lim muassasalarida, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Ta'lim markazi, hamda barcha oily ta'lim muassasalarida yangi milliy pedagogik texnologiyalarni yaratish ustida izlanishlar olib bormoqdalar. Interfaol ta'lim uslublarni mazmuni va mohiyati nihoyatda keng tushuncha bo'lib, ma'rifat, madaniyat, axloq, san'at, adabiyot kabilarni o'zida mujassam etadi. Pedagogik texnologiya — barkamol insonni shakllantirish faoliyati yoki ma'lumotlarni o'zlashtirishi uchun qulay shakl va usulda uzatish va o'zlashtirish jarayonidan iborat. Pedagogik texnologiya insonda oldindan paydo bo'lgan maqsad bo'yicha tasir o'tkazish faoliyati demakdir. Yuqorilardagidan shunday xulosa chiqarish mumkinki, pedagogik texnologiya ta'lim oluvchini bilim olishga qiziqishini orttirishda yangi usul va yo'llarni o'rgatuvchi, dars samaradorligini yuqori bo'lishida mustaqil fikrlashga o'rgatishni kafolatlaydigan jarayondir. Musiqa madaniyati darslarida interfaol ta'lim turlari - pedagogikaning didaktik nazariyasi va tamoyillari asosida tuziladi. Mazkur prinsiplar o'qituvchi hamda o'quvchi tomonidan bajariladigan barcha ta'lim asoslari — dars mazmuni metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uning yo'nalishlarini belgilab beradi.

Musiqa ta'limda interfaol uslublarni quyidagi maqsadlarga erishishga yordam beradi:

- Kuy qo'shiqlar, milliy asarlar vositasida ta'lim jarayonini insonparvarlik go'yalari asosida takomillashtirish;
- O'quvchilarni kognitiv faolligini oshirish;
- Ta'lim va tarbiya ishlarini tashkil etish samaradorligini faollashtirish;

Pedagogik jarayonga faol joriy etilayotgan yangi yondashuvlar belgilangan maqsadlarga erishishga yordam beradi. Ular ta'lim muassasalarida ishning yangi uslublarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Rahmatullayev Sh. «Boshlang'ich musiqa ta'limi» Toshkent 2001
2. Sharipova G. Boshlang'ich sinflarda musiqa madaniyati darslari uchun metodik qo'llanma. T.: 2000.
3. Fayziyev O «O'quvchilarda musiqiy nafosat tarbiyasini shakllantirish yo'llari» T 1992
4. Xasanov A. «Musiqa va tarbiya» Toshkent 1993.
5. Nishonova G., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. T 2001